

NAMUNALARNI ANIQLASH MASALALARI

Tojimatov Isroil Nurmatovich
Farg'ona davlat universiteti o'qituvchi
isik80@mail.ru

Qo'qonboyev Asrorbek Akmaljon og'li
Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
asrorbekqoqonboyev@icloud.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11240514>

Annotasiya

Ushbu maqola mashnaviy o'rganish va chuqur o'rganish sohalarida namunalarni aniqlash masalalari va ularning hal etilish usullariga bag'ishlangan. Maqolada namunalarni aniqlashning uchta asosiy algoritmi: qo'llab-quvvatlash vektor mashinalari (SVM), qaror daraxtlari va sun'iy neyron tarmoqlari, shuningdek chuqur o'rganish texnologiyalari yordamida yuzni aniqlash va tan olish, noto'g'ri ma'lumotlarni tozalash va ularning namuna tan olishdagi ta'siri kabi mavzular qamrab olingan. Har bir usulning afzalliklari va cheklovlari, shuningdek ularning amaliy qo'llanilish sohalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: mashnaviy o'rganish, chuqur o'rganish, namuna aniqlash, qo'llab-quvvatlash vektor mashinalari, qaror daraxtlari, sun'iy neyron tarmoqlari, yuzni aniqlash, yuzni tan olish, noto'g'ri ma'lumotlar, ma'lumotlarni tozalash.

Аннотация

Эта статья посвящена вопросам распознавания образов в областях машинного обучения и глубокого обучения, а также методам их решения. В статье рассматриваются три основных алгоритма распознавания образов: машины опорных векторов (SVM), деревья решений и искусственные нейронные сети, а также такие темы, как распознавание лиц с использованием технологий глубокого обучения, очистка ошибочных данных и их влияние на распознавание образов. Особое внимание уделено преимуществам и недостаткам каждого метода, а также их практическому применению.

Ключевые слова: машинное обучение, глубокое обучение, распознавание образов, машины опорных векторов, деревья решений, искусственные нейронные сети, распознавание лиц, идентификация лиц, ошибочные данные, очистка данных.

Annotation

This article is dedicated to the issues of pattern recognition in the fields of machine learning and deep learning, as well as methods for solving them. The article covers three main pattern recognition algorithms: support vector machines (SVM), decision trees, and artificial neural networks, as well as topics such as face detection and recognition using deep learning technologies, cleaning erroneous data, and their impact on pattern recognition. Particular attention is paid to the advantages and disadvantages of each method, as well as their practical applications.

Keywords: machine learning, deep learning, pattern recognition, support vector machines, decision trees, artificial neural networks, face detection, face recognition, erroneous data, data cleaning.

Mashnaviy o'rganishda namunalarni aniqlashning asosiy algoritmlari:

Mashnaviy o'rganishda namunalarni aniqlash muhim va keng tarqalgan masalalardan biridir. Ushbu soha turli xil algoritmlarni qamrab oladi, ular orasida qo'llab-quvvatlash vektor

mashinalari (SVM), qaror daraxtlari va sun'iy neyron tarmoqlari eng mashhurlaridan hisoblanadi. Har bir usul o'zining noyob xususiyatlari va qo'llanilish sohasiga ega bo'lib, ularning tanlanishi konkret vazifa va ma'lumotlar to'plamining xususiyatlariga bog'liq.

Qo'llab-quvvatlash vektor mashinalari (SVM) ikki sinfli tasniflash masalalarida juda samarali ishlaydi. Ular ma'lumotlar to'plamidagi namunalar orasida optimal chegarani topish orqali ishlaydi, bu esa ularni yuqori sifatli tasniflashga qodir qiladi. SVM algoritmlari shuningdek, yuqori o'lchovli fazolarda ham yaxshi natijalar ko'rsatadi, bu esa ularni matn va rasm kabi murakkab ma'lumotlar bilan ishlashda afzal qiladi. Biroq, SVM algoritmlarining asosiy cheklovlari quyidagilardan iborat: ular katta hajmdagi ma'lumotlar to'plamlari bilan ishlaganda sekin ishlaydi va ularning parametrlarini sozlash (masalan, C parametri va yadro funksiyasi) ko'p vaqt va tajriba talab etadi.

Qaror daraxtlari esa, foydalanuvchilarga intuitiv tushunarli model taqdim etish orqali ajralib turadi. Ular ma'lumotlarni bir qator savol-javoblar orqali bo'linadi va har bir bo'linma to'g'risida qaror qabul qilish imkonini beradi. Bu usulning afzalliklari orasida tezkor o'rganish va amalga oshirish, shuningdek, ma'lumotlar tuzilishini vizual shaklda taqdim etish qobiliyati mavjud. Ammo qaror daraxtlarining kamchiliklari ham bor: ular oson overfitting (ortiqcha moslashuv) holatiga tushib qolishi mumkin va ma'lumotlar tuzilishida kichik o'zgarishlar modelning natijalariga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Sun'iy neyron tarmoqlari esa, chuqur o'rganishning asosini tashkil etadi va ularning qo'llanilishi son-sanoqsiz sohalarni qamrab oladi. Ular ayniqsa, tasvir va nutqni tan olish kabi murakkab vazifalarda yuqori samaradorlik ko'rsatadi. Neyron tarmoqlari ma'lumotlardan muntazam va chuqur xususiyatlarni ajrata oladi, bu esa ularni murakkab tasniflash va regressiya vazifalarida qo'llash imkonini beradi. Biroq, ularning ta'lim olish jarayoni vaqt va resurs talab etuvchi jarayon bo'lib, shuningdek, ulardan to'g'ri natijalar olish uchun katta miqdorda ma'lumotlar va qayta ishlash quvvati talab etiladi.

Har bir uslubning o'ziga xos xususiyatlari va cheklovlari mavjud bo'lsa-da, ularning birlashtirilgan qo'llanilishi yanada kuchli va moslashuvchan yechimlarni taqdim etishi mumkin. Mashinaviy o'rganishning bu kabi algoritmlari bugungi kunda ko'plab sohalarda, jumladan, moliya, sog'liqni saqlash, xavfsizlik va savdo kabi sohalarda qo'llanilmoqda, bu esa ularning ahamiyatini yanada oshiradi.

Chuqur o'rganish texnologiyalari yordamida yuzni aniqlash va tan olish: Chuqur o'rganish texnologiyalari so'nggi yillarda juda katta o'sishni ko'rsatdi va ularning qo'llanilishi juda ko'p sohalarni, jumladan yuzni aniqlash va tan olish texnologiyalarini tubdan o'zgartirdi. Chuqur o'rganishning asosiy kuchi bu – konvolyutsion neyron tarmoqlaridir (CNN), ularning yordami bilan yuzlarni aniqlash va tan olish kabi murakkab vazifalar samarali hal etiladi. Konvolyutsion neyron tarmoqlari o'zining maxsus tuzilishi tufayli tasvirlardan muhim xususiyatlarni ajrata biladi, bu esa ularni yuz tan olish kabi vazifalarda juda samarali qiladi.

Yuzni aniqlash va tan olish jarayonlari bir nechta bosqichlarni o'z ichiga oladi. Dastlab, tizim tasvirni qabul qilib, unda yuz bor-yo'qligini aniqlaydi. Bu bosqichda CNN, tasvirni tahlil qilib, yuzlarni o'z ichiga olgan qismlarni belgilaydi. Keyingi bosqichda, aniqlangan yuzlar ustidan chuqurroq tahlil olib boriladi, bu esa har bir yuzning xususiyatlarini (masalan, ko'zlar, burun, og'izning joylashishi) aniqlash imkonini beradi. Nihoyat, bu xususiyatlar ma'lum bir shaxsni tan olish uchun foydalaniladi, bu esa biometrik identifikatsiyani amalga oshirishda juda muhim ahamiyatga ega.

Chuqur o'rganish texnologiyalari yordamida yuzni aniqlashning eng katta afzalliklaridan biri bu uning yuqori aniqlik darajasidir. Ushbu texnologiyalar yordamida yuzlar hatto murakkab sharoitlarda ham, masalan, past yoritilishda yoki yuz bir oz yon tomonga qaragan holatda ham aniqlanishi mumkin. Bundan tashqari, chuqur o'rganish algoritmlari o'rganish davomida o'zlarini yaxshilab boradi, bu esa vaqt o'tishi bilan ularning samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, chuqur o'rganish texnologiyalari turli xil ilovalar uchun moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Masalan, mobil telefonlarda yuz orqali qulflash tizimlari, aeroportlarda yo'lovchilarni tezkor identifikatsiya qilish, xavfsizlik tizimlarida shaxslarni aniqlash kabi ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi. Ushbu texnologiyalar shuningdek, sanoat va tibbiyot sohalarida ham foydalanilmoqda, masalan, ishchilarni yoki bemorlarni yuzi orqali tezkor aniqlash orqali.

Biroq, chuqur o'rganish texnologiyalarining yuzni aniqlash va tan olishdagi keng tarqalishi ba'zi muammolarni ham keltirib chiqaradi. Xususan, shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligi masalalari muhim ahamiyat kasb etadi. Shaxslarning roziligisiz yuz ma'lumotlarini yig'ish va tahlil qilish etik masalalarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, bu texnologiyalar ba'zan noto'g'ri identifikatsiya qilish xatoliklariga ham olib kelishi mumkin, bu esa jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Chuqur o'rganish texnologiyalari yuzni aniqlash va tan olish sohalarida katta yutuqlarni qo'lga kiritgan bo'lsa-da, ularning qo'llanilishi bilan bog'liq etik va xavfsizlik masalalarini hal qilishda ham jiddiy e'tibor berish zarur. Ushbu texnologiyalar kelajakda yanada rivojlanib, yangi ilovalar yaratilishi bilan birga, ulardan foydalanishning mas'uliyatli usullarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Noto'g'ri ma'lumotlarni tozalash va ularning namuna tan olishdagi ta'siri:

Noto'g'ri ma'lumotlar mashinaviy o'rganish va namuna tan olish kabi sohalarda keng tarqalgan muammo hisoblanadi. Ular ma'lumotlar to'plamlarida mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan xatolar, kamchiliklar yoki noaniq ma'lumotlardir. Bu kabi noto'g'ri ma'lumotlar tizimning umumiy samaradorligini pasaytiradi va noto'g'ri natijalarga olib kelishi mumkin, shuning uchun ularni aniqlash va tozalash juda muhimdir.

Noto'g'ri ma'lumotlarning asosiy sabablari orasida ma'lumotlarni to'plash va qayd etishdagi xatolar, ma'lumotlarni saqlash va uzatish jarayonidagi muammolar, shuningdek eskirgan yoki eskirishga yuz tutgan ma'lumotlar mavjud. Bundan tashqari, ba'zi hollarda noto'g'ri ma'lumotlar ataylab yoki xato tufayli noto'g'ri kiritilgan bo'lishi ham mumkin.

Ma'lumotlarni tozalash jarayoni bir qator bosqichlarni o'z ichiga oladi. Dastlab, ma'lumotlar sifatini baholash kerak, bu esa noto'g'ri ma'lumotlarni aniqlashga yordam beradi. Keyingi qadam sifatida, aniqlangan noto'g'ri ma'lumotlar olib tashlanadi yoki to'g'rilanadi. Ma'lumotlarni tozalashning usullari orasida qo'lda tozalash, avtomatik filtrlash, algoritmlar yordamida tuzatish va boshqalar kiradi.

Noto'g'ri ma'lumotlarni tozalash namuna tan olish natijalariga katta ta'sir ko'rsatadi. Agar ma'lumotlar to'plami noto'g'ri ma'lumotlardan tozalanmagan bo'lsa, mashinaviy o'rganish modeli xato o'rganishi mumkin, bu esa natijada modelning umumiy aniqlik darajasini pasaytiradi. Masalan, yuz tan olish tizimida noto'g'ri ma'lumotlar tufayli tizim ba'zi yuzlarni noto'g'ri identifikatsiya qilishi yoki umuman tan olmasligi mumkin.

Ma'lumotlarni sifatini oshirish uchun qo'llaniladigan usullar va strategiyalar juda muhimdir. Ular orasida ma'lumotlar to'plamining muntazam ravishda yangilanib turilishi, ma'lumotlarni

to'plash va qayd etish jarayonlarini avtomatlashtirish, shuningdek, ma'lumotlarni doimiy ravishda nazorat qilib turish kiradi. Bundan tashqari, ma'lumotlar to'plamini bir necha manbalardan to'plash va ularni solishtirish orqali ham ma'lumotlar sifatini oshirish mumkin. Noto'g'ri ma'lumotlarni tozalash jarayoni mashinaviy o'rganish va namuna tan olish kabi sohalarda juda muhim ahamiyatga ega. Noto'g'ri ma'lumotlarni samarali tozalash orqali tizimlarning ishonchligi va samaradorligi sezilarli darajada oshiriladi, bu esa turli sohalarda qo'llaniladigan texnologiyalar va yechimlarning natijalarini yaxshilash imkonini beradi.

Xulosa: Mashinaviy va chuqur o'rganish sohasida namunalarni aniqlashning turli usullari mavjud bo'lib, har birining o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Qo'llab-quvvatlash vektor mashinalari, qaror daraxtlari va sun'iy neyron tarmoqlari kabi algoritmlar keng qo'llaniladi va ularning samaradorligi ko'plab sohalarda isbotlangan. Biroq, noto'g'ri ma'lumotlar ushbu algoritmlarning samaradorligini pasaytirishi mumkin, shuning uchun ma'lumotlarni tozalash jarayoni juda muhim. Chuqur o'rganish texnologiyalari, ayniqsa konvolyutsion neyron tarmoqlari yordamida yuzni aniqlash va tan olish sohasida sezilarli yutuqlar qo'lga kiritilgan. Ma'lumotlarni tozalash usullari orqali aniqlikni oshirish va xatolarni kamaytirish mumkin, bu esa turli ilmiy va amaliy tadqiqotlar uchun muhimdir.

References:

1. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
3. James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. Springer.
4. Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. Advances in Neural Information Processing Systems.
5. Russakovsky, O., Deng, J., Su, H., et al. (2015). ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. International Journal of Computer Vision.
6. Schölkopf, B., & Smola, A. J. (2002). Learning with Kernels: Support Vector Machines, Regularization, Optimization, and Beyond. MIT Press.
7. Zhang, C., & Ma, Y. (2020). Machine Learning. Tsinghua University Press.
8. Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. Nature, 323(6088), 533-536.2. Goldberg, D. E. (1989). Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning. Addison-Wesley.
9. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT press.4. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. nature, 521(7553), 436-444.
10. Holland, J. H. (1975). Adaptation in natural and artificial systems: An introductory analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence. University of Michigan Press.6. Bishop, C. M. (2006). Pattern recognition and machine learning. springer.
11. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCESAND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
12. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).

13. Nurmatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
14. Nurmatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
15. Tojimatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
16. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
17. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
18. Raximov, Q. O., Tojimatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
19. Ortiqovich, Q. R., & Nurmatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
20. Tojimatov, I. N., Mamalatiyov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
21. Tojimatov, I. N., Mamalatiyov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.
22. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
23. Raximov, Q. O., Tojimatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
24. Rahmatjonova, M. N., & Tojimatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TECHNOLOGIYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 46-52.
25. Nurmatovich, T. I. (2024). NORMALLASHTIRISH. NORMAL FORMALAR. worldly knowledge conferens, 7(2), 597-599.
26. Nurmatovich, T. I. (2024). Bir qatlamli va ko 'p qatlamli neyron to 'rlari. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 190-191.
27. Tojimatov, I., & G'ulomjonova, S. (2024). NEYRO KOMPYUTERLAR VA ULARNING ARXITEKTURASI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(6), 10-16.
28. Raximov, Q. O., & qizi Kuchkarova, M. R. (2023). SUN'IY INTELEKTNI RADIOLOGIYADA QO 'LLASH MODELLARI VA TASVIRLARNI O 'QITISH MASALALARI. GOLDEN BRAIN, 1(17), 397-400.